

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7093887>

УДК 327.8.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ: СОТРУДНИЧЕСТВО И ПРОТИВОРЕЧИЯ

К.А. Леванова,

к.и.н., доц. кафедры всеобщей истории и международных отношений,
Кубанского государственного университета,
г. Краснодар

Аннотация: Основной тенденцией современных международных отношений является обострение противоречий между соперничающими странами в различных регионах мира. Одной из актуальных проблем современности, является критическая ситуация в Черноморском регионе сложившаяся из-за российско-украинских отношений, которая вызывает беспокойство всего мирового сообщества. Анализ вопросов связанных с сотрудничеством и источниками противоречий в регионе является целью данной статьи.

Ключевые слова: конфликты, вызовы, терроризм, соперничество, экономические проблемы

GEOPOLITICAL SITUATION IN THE BLACK SEA REGION: COOPERATION AND CONTRADICTIONS

K.A. Levanova,

PhD in History, Associate Professor of the Department of World History and
International Relations,
Kuban State University,
Krasnodar city

Annotation: The main trend of modern international relations is the aggravation of contradictions between competing countries in different regions of the world. One of the urgent problems of our time is the critical situation in the Black Sea region that has developed due to Russian-Ukrainian relations, which causes concern for the entire world community. Analysis of issues related to cooperation and sources of controversy in the region is the purpose of this article.

Keywords: conflict, challenges, terrorism, competition, economic problems

Одной из международных региональных экономических организаций, возникших после завершения «холодной войны» в Черноморском регионе является Организация Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС). С момента подписания в Стамбуле Декларации о Черноморском экономическом сотрудничестве (25 июня 1992 г.), страны-основатели и участники предполагали, что международное сотрудничество не будет ограничено только Черноморским бассейном, а будет трактоваться более широко и охватит страны Европейского сообщества и Средиземноморья, причем не только европейские. Именно благодаря подобным географическим установкам только 6 из 11 государств ЧЭС имеют непосредственный выход к Черному морю: Болгария, Грузия, Россия, Румыния, Турция, Украина. Да и само Черное море – всего лишь замкнутое водное пространство для 5 из этих государств, за исключением Турции, контролирующей Черноморские проливы, т. е. выход из Черного моря в Мировой океан [1]. Эти проливы придают Черному морю статус важной мировой акватории, имеющей геополитическое значение. Достаточно вспомнить борьбу держав ещё в XIX в. за Черноморские проливы и возможность прохождения по ним военных и торговых судов, а также блестящий дипломатический талант А.М. Горчакова, восстановившего права России в этом вопросе. Однако в XXI в. проблема проливов Черного моря вновь стала актуальна. Учитывая огромное стратегическое и экономическое значение Черноморских проливов, многие государства не раз пытались навязать странам этого региона невыгодный для них правовой режим проливов [2].

Для всех стран ОЧЭС весьма актуальны вопросы развития транспортной инфраструктуры, существующей в регионе: в черноморском регионе пересекаются грузопотоки из стран Европы и Азии, Ближнего и Среднего Востока. Существует большая заинтересованность в том, чтобы причерноморская транспортная инфраструктура соединялась с транспортными магистралями, ведущими из Европы в Азию, и была бы частью европейской транспортной системы. Участники ОЧЭС неоднократно подчеркивали, что развитие региональной транспортной инфраструктуры – одна из главных сфер сотрудничества организации [3].

Одно из принципиальных отличий ОЧЭС от других региональных интеграционных группировок (СНГ, ЕАЭС) – это то, что она объединяет страны, которые вовлечены и в другие институционально развитые международные структуры. К сожалению, ОЧЭС – не самая мощная, авторитетная и действенная международная организация и занимается только экономическим сотрудничеством. Именно поэтому в мире растет интерес к этой организации и Черноморскому региону. Расширение круга стран,

проявляющих интерес к черноморскому региону, географически расположенных далеко от Черного моря сильно усложняет решение проблем и задач, связанных именно с Черноморским регионом. И чем больше будет стран в ОЧЭС нерегиональных стран, тем больше будет проблем в сотрудничестве и в урегулировании возникающих критических ситуаций в регионе. Основная проблема Черноморского региона заключается в том, что здесь не существует ни одной международной структуры, которая могла бы взять на себя ответственность за предотвращение региональных конфликтов и выступить гарантом безопасного развития региона. ОЧЭС, не может выполнять эту функцию, так как с момента своего создания в 1992 г. она позиционирует себя как структура, целью которой является тесное экономическое сотрудничество стран-участниц, свободное передвижение товаров, капиталов, услуг и рабочей силы и интеграция экономик стран в мировую экономическую систему. Данная позиция мотивируется тем, что интересы региональных стран, входящих в состав организации, в сфере внешней политики часто не совпадают, и попытка ОЧЭС обсуждать региональные вопросы безопасности, например такие, как разрешение замороженных конфликтов, будет отрицательно сказываться на региональном экономическом сотрудничестве. Кроме того, ОЧЭС подвергается все большей критике со стороны экспертов из-за крайней бюрократизированности этой организации. В настоящее время уже сами участники ОЧЭС открыто заговорили о необходимости реформирования организации, так как в существующем виде она не способна эффективно выполнять возложенные на нее задачи [4].

Одной из актуальных проблем региона является неурегулированность вопроса защиты транспортных энергетических коридоров, пролегающих поблизости от зон конфликтов, что создает опасность для стабильного снабжения энергоресурсами европейских и мировых рынков. Региональное соперничество и внутренняя нестабильность в регионе может сказаться и на европейских странах, особенно после реализации новых проектов энергетических коммуникаций. В результате регион может потерять статус надежного транзитера энергоресурсов, что скажется на экономике региональных государств. Наличие «замороженных» конфликтов препятствует региональному сотрудничеству и реализации масштабных проектов, ухудшает общий инвестиционный климат в регионе. Здесь хранятся узлы старых межгосударственных противоречий и проходят разделительные линии нового противостояния, которые в настоящее время обострились и международная ситуация в Черноморском регионе довольно быстро меняется. В связи с расширением НАТО и ЕС на восток за счет черноморских стран, фактически произошло практическое включение региона в сферу европейской ответственности. Каждая из стран региона

сталкивается либо с конфликтными ситуациями, либо с их последствиями: усиление потоков миграции, нелегальная торговля оружием, рост криминогенных факторов и международного терроризма. Регион находится в конфликтогенном окружении. Ситуация в регионе осложнена противоречиями глобальных, внерегиональных и региональных акторов и отсутствием надежного международного механизма обеспечения мира и стабильности.

Современная геополитическая ситуация в Черноморском регионе обусловлена усилением военно-политического присутствия США и НАТО, а так же энергетической геополитикой (перестройкой генеральных направлений транспортных коммуникаций). К региону приковано внимание западных нефтяных компаний в связи с перспективами освоения богатых углеводородами месторождений Каспия и выбора путей транспортировки нефти и газа. Это не в последнюю очередь связано с возросшей ролью региона в глобальной энерготранспортной цепи и в связи с проводимой Россией военной операцией и объявленными экономическими санкциями европейских стран и выявившим уязвимые места в европейском энергетическом секторе повлекшим за собой энергетический кризис в ЕС. Если до 1990 годов интерес ЕС к Черноморскому побережью ограничивался участием в транспортных и энергетических проектах, то после присоединения в 2007 году Болгарии и Румынии европейские политики заговорили о том, что Черноморский регион отныне является зоной европейской ответственности. Тогда же ЕС принял программу «Черноморская синергия», направленную на расширение сотрудничества в сфере энергетики, транспорта и окружающей среды. В ней уже был заложен посыл об активизации роли ЕС в разрешении не только различных экономических, но и политических проблем в регионе [5-7].

Основными механизмами реализации евроатлантической стратегии в Причерноморье для НАТО являются усиление двусторонней и региональной кооперации на основе различных видов деятельности, разработанных в рамках Совета евроатлантического партнерства (СЕАП) и программы «Партнёрство ради мира» (ПРМ) – программы двустороннего практического сотрудничества, в рамках которой государства-партнеры могут выбирать направления деятельности согласно своим приоритетам. Также провозглашается целесообразность для НАТО в выработке всеобъемлющей концептуальной стратегии, которая дополняла бы цели ЕС (четыре «столпа» «Европейской Политики Соседства» (ЕПС) – свобод доступа на рынки, прямых инвестиций, передвижения рабочей силы и путешествий). Болгария и Румыния не только вступили в ЕС и НАТО, но и предоставили свои территории для размещения американских военнослужащих и наземных объектов ПРО. И если России в свое время удалось заблокировать планы по

вступлению Украины и Грузии в НАТО, то теперь российскую территорию пытаются окружить системой Евро ПРО по периметру ее границ с Запада и Юга. США делают основную ставку на Румынию, Болгарию и Грузию, все сильнее втягивая их в сферу своего военного влияния и закрепляя с их помощью свое влияние в регионе. Украина и Грузия не проводят самостоятельную региональную политику, служат послушным орудием в геополитическом соперничестве ЕС и США с Российской Федерацией в Черноморском регионе. Ключевое для РФ геостратегическое пространство в непосредственной близости от ее западных и юго-западных границ стало средоточием серьезных внешнеполитических, экономических и социальных проблем для нашей страны.

Продолжающийся украинский кризис показывает, что применение жесткой силы, остается одним из вариантов развития событий в регионе. Все более активные действия ВМС заинтересованных сторон в Черноморском бассейне вновь привлекли внимание к важности морского аспекта региональной безопасности. Тем не менее, военный потенциал стран Черноморского региона остается в высокой степени неравнозначным, а события на Украине показали роль НАТО и США в противодействии российскому военному потенциалу в районе Черного моря.

Создав на побережье Румынии и Болгарии военно-морские базы, США фактически получили контроль над западным Причерноморьем. На Черном море проходят учения НАТО, в которых принимает участие американские корабли и стало регулярным пребывание военных кораблей США в акватории Черного моря с заходами в порты Грузии и Украины. Американский эскадренный эсминец «Дональд Кук» стал символом черноморской геополитики США после того, как в апреле 2014 году вместо курса на Одессу, изменил курс на Констанцу в результате бреющего многократного облета российским самолетом радиоэлектронной разведки Су-24 [7]. Из-за действия положений Конвенции Монтрё 1936 г., ограничивающей пребывание военных кораблей иностранных государств в Черноморском бассейне, США не реализовали свои планы длительного пребывания своих кораблей в акватории Черного моря. Согласно статьям Конвенции Монтрё военные корабли нерегиональных держав могут находиться в Черном море преимущественно с гуманитарными целями или с визитами по предварительной договоренности с Турцией. США хотели бы отмены Конвенции, чтобы корабли НАТО практически без всяких ограничений заходили в Черное море. Турция имеет право закрывать проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей иностранных держав в случае ведения военных действий на Черном море. Этим правом Турция воспользовалась 1 марта 2022 г., что создало для Москвы вполне осязаемую угрозу. После блокирования проливов ВМФ России фактически утратил

сообщение со своим пунктом материально-технического обеспечения в сирийском Тартусе. Эта морская база служит основным перевалочным пунктом для поставки военных грузов правительству Сирии и через нее также идет снабжение несущих службу в Сирии российских военных.

Турция является членом НАТО и ведущей региональной страной, которая не заинтересована в усилении в регионе внерегиональных акторов. Турция проводит политику «неоосманизма» и отходит от проевропейского курса в пользу укрепления самостоятельных и независимых позиций на мировой арене и в регионе. После того, как вхождение в Европейский Союз было отложено на неопределенное время, турецкое руководство стало выстраивать более тесные партнерские отношения с соседями по региону и наращивает экономическое сотрудничество с Россией, Украиной и Грузией.

Развитие партнерских отношений между Россией и Турцией привело, к тому, что турецкое руководство отказалось подыгрывать американцам во время кризиса и в Керченском проливе. Турция отказалась пропустить в это время американский боевой корабль в Черное море, а глава турецкого парламента заявил, что: «Близкие отношения между Россией и Турцией – это гарантия региональной безопасности и стабильности и мы должны препятствовать любого рода сомнительным инициативам и действиям, которые расшатывали бы безопасность в регионе» [7-10].

На фоне продолжающейся военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, сопровождающейся дальнейшим размежеванием России с Западом, особняком стоит позиция Турции, которая в такой ситуации умудряется сохранять связи с Россией, Украиной и союзниками по НАТО. Позиция Турции по-своему уникальна. С одной стороны, Турция вооружает Украину, чтобы воспрепятствовать усилению России в Черноморском регионе, а с другой стороны, Турция вроде бы хочет помирить Россию и Украину, ради чего предоставляет свою территорию для переговоров и осуждает развернувшуюся на Западе кампанию против носителей русской культуры [8].

Для России Черноморский регион имеет важное геостратегическое и геополитическое значение и после воссоединения Крыма, Россия считается полноправным игроком в Черноморском регионе. С 2014 года Россия приступила к наращиванию военной мощи на Крымском полуострове и на северо-восточном побережье Черного моря. Это «укрепление» Крыма и окружающих его морских пространств имело прямые последствия для Украины и прибрежных членов НАТО – Румынии и Болгарии. Российские силы стали превосходить военно-морские, воздушные и дальние ударные возможности других черноморских прибрежных государств, включая Турцию. Учитывая национальные интересы России в регионе можно было бы говорить о заинтересованности в сотрудничестве с Украиной, но разворот

Украины к Западу, поставил под удар российские позиции в регионе и вызывал непонимание и вражду двух стран. Судьбы многих стран Черноморского региона переплетаются с экономическими интересами США и Европы. Отсутствие региональных механизмов, гарантирующих обеспечение стабильности и безопасности в Черноморском регионе, привело к тому, что эти вопросы стали определять США, НАТО и ЕС. У мирового сообщества есть четкое понимание, что все последовательно возникавшие на Украине проблемы могли бы быть разрешены политическими способами, а не сознательным подталкиванием к конфронтации Украины с Россией, приведшими к началу военной операции на Украине. С молчаливого согласия и одобрения Евросоюза и США реализуется русофобия и дискриминация русских в этих странах. На уровне пропаганды оголтелая русофобия характеризует действия и представителей политической и медийной сфер стран Запада. По своему накалу это превосходит антисоветскую и антикоммунистическую пропаганду времен холодной войны. При этом мировым сообществом остаются незамеченными нарушения международного законодательства, заключенных прежде договоров и соглашений, принятых тем же мировым сообществом, а также нарушения основных положений ООН по правам человека [9].

При этом США всеми средствами пытаются убедить мировое сообщество и украинцев в виновности России в сложившейся ситуации. Сейчас против РФ ведется активная информационная война на всех уровнях, с использованием всех возможностей СМИ, дискредитируются все попытки РФ и ее союзников и партнеров миролюбиво решать возникающие проблемы во всех сферах международных отношений. В новой Военной Доктрине РФ отмечается, что одной из важнейших военных опасностей является «деятельность по информационному воздействию на население, в первую очередь на молодых граждан страны, имеющая целью подрыв исторических, духовных и патриотических традиций в области защиты Отечества» [10].

По мере возрастания геополитической, экономической и энергетической роли Черноморского региона, его значимость для России будет только усиливаться. Это означает, что борьба за стратегическое влияние в данном регионе стала одним из приоритетных направлений российской внешней политики. Кроме того, в условиях усиливающейся конкуренции за влияние с державами, имеющими четко обозначенную стратегическую цель и приоритеты, актуальной становится задача разработки цельной, просчитанной на длительную перспективу стратегии РФ в отношении Черноморского региона.

Трансформация современной системы международных отношений, включая и региональные подсистемы должна побуждать руководство стран имеющих интересы в Черноморском регионе к пересмотру своих

внешнеполитических приоритетов, чтобы все государства региона располагали равными возможностями в обеспечении своих национальных интересов независимо от своего экономического и военного потенциала.

Список литературы

[1] Организация черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). [Электронный ресурс]. – URL: <http://мимо.com.ua/info/93-bsec-organization-of-the-black-sea-economic-cooperation-organizaciya-chnomorskogo-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-oches.html/> (дата обращения: 18.05.2022).

[2] Россия и вопрос о проливах Босфор и Дарданеллы. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://aenchant.ru/prolivy-bosfor-i-dardanelly-rossiya-i-vopros-prolivah-bosfor-i-dardanelly/> (дата обращения: 18.05.2022).

[3] Мираньков Д.Б. ОЧЭС: развитие региональной транспортной инфраструктуры [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/oches-razvitie-regionalnoy-transportnoy-infrastruktury/> (дата обращения: 18.05.2022).

[4] Парахонский Б. ЕС – Черноморский регион: проблемы безопасности и сотрудничества. [Электронный ресурс]. – URL: <http://dialogs.org.ua/ru/project/page/8283.html>. (дата обращения: 18.03.2022).

[5] Язькова А.А. Синергия Черного моря и "Восточное партнерство" [Электронный ресурс]. – URL: https://www.ng.ru/courier/2009-06-15/11_Sinerhiya.html/ (дата обращения: 18.03.2022).

[6] Черноморский регион: важнейший перекресток. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.nato.int/docu/review/ru/articles/2018/05/25/chnomorskij-region-vajonejshij-perekrestok/index.html/>. (дата обращения: 18.05.2022).

[7] Черноморское приключение эсминца ВМС США [Электронный ресурс]. – URL: <https://topwar.ru/43986-chnomorskoe-priklyuchenie-esminca-vms-ssha.html>. (дата обращения: 18.03.2022).

[8] Борьба за Черное море: новые шансы России [Электронный ресурс]. – URL: <https://universe-tss.su/main/politika/world/72132-ssha-zamahnlis-na-chnoe-more-razrabatyvaetsja-strategija-sderzhivanija-rossii.html>. (дата обращения: 18.03.2022).

[9] Операция России на Украине нарушила планы Турции [Электронный ресурс]. – URL: <https://eadaily.com/ru/news/2022/03/11/operaciya-rossii-na-ukraine-narushila-planu-turcii>. (дата обращения: 18.03.2022).

[10] Стратегическое прогнозирование международных отношений / Под ред. А.И. Подберезкина, М.В. Александрова. – Изд-во «МГИМО-Университет». 2016.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Organization of the Black Sea Economic Cooperation (BSEC). [Electronic resource]. – URL: <http://mo.com.ua/info/93-bsec-organization-of-the-black-sea-economic-cooperation-organizaciya-chernomorskogo-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-oches.html/> (date of access: 18.05 .2022).
- [2] Russia and the issue of the Bosphorus and Dardanelles. – [Electronic resource]. – URL: <https://aenchant.ru/prolivy-bosfor-i-dardanelly-rossiya-i-vopros-o-prolivah-bosfor-i-dardanelly/> (Accessed: 05/18/2022).
- [3] Mirankov D.B. BSEC: development of regional transport infrastructure [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/oches-razvitie-regionalnoy-transportnoy-infrastruktury/> (date of access: 05/18/2022).
- [4] Parakhonsky B. EU – Black Sea region: problems of security and cooperation. [Electronic resource]. – URL: <http://dialogs.org.ua/ru/project/page8283.html>. (date of access: 03/18/2022).
- [5] Yazkova A.A. Synergy of the Black Sea and the "Eastern Partnership" [Electronic resource]. – URL: https://www.ng.ru/courier/2009-06-15/11_Sinergiya.html/ (date of access: 03/18/2022).
- [6] The Black Sea region: the most important crossroads. [Electronic resource]. – URL: <https://www.nato.int/docu/review/ru/articles/2018/05/25/chernomorskij-region-vayonejshij-perekrestok/index.html/>. (date of access: 05/18/2022).
- [7] The Black Sea adventure of the US Navy destroyer [Electronic resource]. – URL: <https://topwar.ru/43986-chernomorskoe-prikluychenie-esminca-vms-ssha.html>. (date of access: 03/18/2022).
- [8] Struggle for the Black Sea: new chances for Russia [Electronic resource]. – URL: <https://universe-tss.su/main/politika/world/72132-ssha-zamahnulis-na-chnoe-more-razrabaty-vaets-ja-strategija-sderzhivaniya-rossii.html>. (date of access: 03/18/2022).
- [9] Russia's operation in Ukraine violated Turkey's plans [Electronic resource]. – URL: <https://eadaily.com/ru/news/2022/03/11/operaciya-rossii-na-ukraine-narushila-plany-turcii>. (date of access: 03/18/2022).
- [10] Strategic forecasting of international relations / Ed. A.I. Podberezkina, M.V. Alexandrova. – MGIMO-University Publishing House. 2016.

© К.А. Леванова, 2022

Поступила в редакцию 01.06.2022
Принята к публикации 15.06.2022

Для цитирования:

Леванова К.А. Геополитическая ситуация в черноморском регионе: сотрудничество и противоречия // Инновационные научные исследования. 2022. № 6-2(20). С. 211-220. URL: <https://ip-journal.ru/>